

ВАЖНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ МИРЕ

Каримова Мохира Эркинжон кизи

Ферганский государственный университет

Акрамова Гулихон Исламовна

старший преподаватель, Ферганский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11206782>

Аннотация: В современном поликультурном обществе, где взаимодействие между различными культурами становится все более интенсивным, читательская грамотность приобретает ключевое значение. Эта статья обсуждает важность формирования навыков чтения и понимания информации в многонациональной и многокультурной среде.

Ключевые слова: читательская грамотность, поликультурное общество, межкультурное взаимодействие, культурная адаптация, критический анализ информации, многонациональная среда.

Abstract: In modern multicultural society, where interaction between different cultures is becoming more and more intense, reading literacy is of key importance. This article discusses the importance of building reading and comprehension skills in a multinational and multicultural environment.

Keywords: reading literacy, multicultural society, intercultural interaction, cultural adaptation, critical analysis of information, multinational environment.

В современном мире, пронизанном разнообразием культур и национальностей, взаимодействие между различными культурными группами становится все более неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Этот феномен, известный как поликультурность, представляет собой смешение и переплетение различных культурных идентичностей, языков, традиций и ценностей в едином общественном пространстве. В таком поликультурном контексте становится ясным, что обладание навыками чтения и понимания информации - то, что мы называем читательской грамотностью, становится критически важным для успешной адаптации и эффективного функционирования в обществе.

В данной статье мы рассмотрим важность формирования читательской грамотности в поликультурном мире. Мы обсудим, какие именно навыки читательской грамотности необходимы для эффективного взаимодействия в среде, где сходятся различные культурные практики и точки зрения. Более того, мы рассмотрим роль читательской грамотности

в процессе культурной адаптации и взаимопонимания между различными культурными группами. Наконец, мы выявим стратегии и подходы к развитию читательской грамотности, которые могут быть особенно эффективными в поликультурной среде.

Разбираясь в этих вопросах, мы сможем получить более глубокое понимание того, как читательская грамотность способствует гармоничному сосуществованию и продуктивному взаимодействию в многонациональном и многокультурном обществе. Особое значение формирование читательской грамотности в поликультурном мире приобретает именно сегодня, когда ситуация в области чтения напряжена: время на чтение постоянно сокращается, круг чтения сужается, литературные вкусы делаются все более примитивными, поэтому учителю нужно ясно осознавать, что без привлечения к чтению, без формирования уважения, любви к книге, тяги к чтению, без сознательного чтения как труда и творчества невозможно формирование читательской информационной культуры.

Читательская грамотность - способность человека понимать и использовать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни.

Мы, взрослые, являемся проводниками юных читателей в мир большой литературы. И от нас в большой степени зависит, станет ли ребенок настоящим читателем или встреча с книгой станет случайным, ничего не значащим эпизодом в его жизни.

В основу организации работы с читательской грамотностью положены группы читательских умений, овладение которыми свидетельствует о полном понимании текста:

- общая ориентация в содержании текста и понимание его целостного смысла;
- нахождение информации;
- интерпретация текста;
- рефлексия на содержание текста или на форму текста и его оценка.

Каждое читательское умение не формируется по отдельности, все умения, образующие систему, формируются одновременно при обращении к каждому новому тексту, поскольку более высокий уровень

восприятия достигается только в результате взаимодействия всех элементов системы.

У развитого читателя должны быть сформированы обе группы умений:

1. Умения, целиком основанные на тексте: извлекать из текста информацию и строить на ее основании простейшие суждения, другими словами, находить информацию и формулировать простые непосредственные выводы:

- найти в тексте информацию, представленную в явном виде;
- основываясь на тексте, сделать простые выводы.

2. Умения, основанные на собственных размышлениях о прочитанном: интегрировать, интерпретировать и оценивать информацию,

представленную в тексте, в контексте собственных знаний читателя:

- установить связи, которые не высказаны автором напрямую;
- интерпретировать их, соотнося с общей идеей текста;
- реконструировать авторский замысел, опираясь не только на содержащуюся в тексте информацию, но и на формальные элементы текста (жанр, структуру, язык).

Для формирования читательской грамотности используются как информационные, так и художественные тексты.

Таким образом., формирование читательской грамотности в поликультурном мире — это ключ к успеху школьников. И педагог здесь выступает не только организатором, но и заинтересованным участником этой учебной деятельности.

В заключение можно сказать, что читательская грамотность играет фундаментальную роль в поликультурном мире. Она не только позволяет людям эффективно воспринимать информацию из различных источников и критически анализировать её, но и способствует развитию уважения к разнообразию культурных выражений и точек зрения.

В мире, где взаимодействие между различными культурными группами становится все более обыденным, развитие читательской грамотности становится необходимостью. Это позволяет преодолевать языковые и культурные барьеры, способствуя конструктивному диалогу и взаимопониманию между людьми разных культур.

Таким образом, важно продолжать усиливать усилия по развитию читательской грамотности как в индивидуальном, так и в общественном

масштабе. Обучение навыкам критического мышления, осознанного восприятия информации и уважения к различиям поможет создать более гармоничное и толерантное общество, способное адаптироваться к изменяющемуся многообразию культур и точек зрения в поликультурном мире.

Литература:

1. Цукерман Г.А. Оценка читательской грамотности / Г.А. Цукерман. - М., 2010.
2. Цукерман Г.А. Хорошо ли читают российские школьники? Г.А. Цукерман, Г.С. Ковалева, МИ. Кузнецова / Вопросы образования. - 2007. - № 4.
3. Шакирова Л.З. Лингвометодика: историографический аспект /Л.З. Шакирова. - Казань: Магариф, 2009. - 159 с